

MEDEDELING

Efficiencydagen 1954

De door het Nederlands Instituut voor Efficiency jaarlijks georganiseerde Efficiency Dagen zullen dit jaar op 23 en 24 November a.s. in de Stadsschouwburg te Utrecht worden gehouden.

Het programma vermeldt de volgende inleidingen:
Bedrijfsbesprekingen - Eis van doelmatigheid
Ervaringen met bedrijfsopleidingen
Verwerkelijking van het efficiency-streven bij gemeenten
Problemen rond de vernieuwing van de administratie
Inzicht in verkoopkosten
Kwaliteitsbeheersing
Vorming tot leiderschap in het bedrijfsleven

Voor nadere inlichting wende men zich tot het Bureau van het NIVE, Laan van Meerdervoort 440, 's-Gravenhage, Telefoon 325972.